

Avaliação do Gradiente Térmico na Superfície de Pele Normal e Com Lesão por Pressão.

Victor Garofani Nasimoto
Licenciatura em Matemática
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID:0009-0005-7216-3698

Patrícia Jucele da Silva Voziniak
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0005-0607-6860

Leandra Ulbricht
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-4002-2250

José Carlos Pereira Coninck
Departamento Acadêmico de Estatística
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0003-2198-5550

Abstract— Pressure injuries (bedsores) are a common problem within Intensive Care Units. It is possible to assume that mathematical modeling combined with thermal imaging could be an important source of information regarding the evolution of these conditions. These integrated tools could be an additional source of information for healthcare teams. This study used the Pennes equation to analyze the thermal gradient in healthy and pressure-injured skin in the sacral and gluteal regions. Images from two participants (with and without pressure ulcers) were analyzed. We found a significant difference (p -value $\ll 1\%$) between the participants thermal data. When we calculate the contours between them, we perceive a lot of contours. However, the structures for the healthy case were more detailed and in greater quantity. In the participant with pressure injury, the areas with the same temperature were more extensive and fractalized. We conclude that there are regions of mathematical interest that can be aligned with equations and theories already established for studies involving pressure injuries. Analysis of the histograms showed relevant differences between people with healthy skin and people with pressure ulcers, even when the temperature distribution was visually more diffuse. Finally, thermography combined with computational data analysis can be an important tool in caring for hospitalized patients with pressure injuries.

Keywords — Pressure Ulcers, Bedsores, Pennes Equation, Gradient

I. Introdução

A termografia na avaliação das lesões cutâneas baseia-se na detecção e medição da radiação térmica emitida pela superfície do tecido [1–4]. Consiste também na utilização de dispositivos que tem por objetivo detectar a radiação emitida pelo corpo através de um sensor de infravermelho contido na câmera. Por meio da captura de imagens térmicas, é possível visualizar padrões de distribuição de calor na região afetada, permitindo a delimitação de áreas inflamadas, hipervascularizadas, hipovascularizadas ou mesmo necróticas [1]. Para a análise destas imagens térmicas é possível aplicar

os conhecimentos da termodinâmica, que é a área da física responsável por modelar fenômenos envolvendo trocas de calor. Dentro dessa área, a equação de Pennes [5] utiliza o gradiente para modelar a difusão do calor num sistema.

Alguns pesquisadores mostraram o comportamento do fluxo e transferência de calor através do ultrassom microfocado de alta intensidade (HIFU) em várias regiões do corpo usando a equação de Pennes para detecção de tumor, porém não foi utilizado a imagem térmica, vide [6].

A equação de Pennes foi pouco utilizada na área de saúde. Sua utilização em geral se refere a avaliação de comportamentos térmicos em tumores [6–8]. Contudo, ela ainda não foi utilizada associada a estudos termográficos para análise de úlceras de pressão [6–8].

II. Fundamentação Teórica

A. Úlceras por Pressão

No cenário brasileiro, as lesões por pressão têm sido reconhecidas como um desafio em saúde pública. De acordo com dados nacionais de 2022, essas lesões ocuparam o segundo lugar em notificações hospitalares [9]. Diante desses dados, a compreensão das características das lesões por pressão tornam-se importantes tanto para a prevenção quanto para a otimização dos cuidados. Dessa forma, recursos tecnológicos, como a termografia, podem ser empregados para fornecer informações complementares sobre as lesões, contribuindo para o prognóstico, avaliação da eficácia do tratamento e identificação de áreas com maior risco de lesões [1, 10, 11]. As lesões por pressão, também conhecidas como úlceras de pressão ou escaras de decúbito, são manifestações cutâneas resultantes da compressão constante do tecido, frequentemente afetando regiões com proeminências ósseas. Isso conduz à diminuição do fluxo sanguíneo local e, potencialmente, à necrose tecidual [12, 13]. A temperatura da pele é considerada um importante indicador para a detecção de lesões por pressão, ou para estabelecer um prognóstico a

respeito de sua evolução [14]. A prevalência dessas lesões é maior entre indivíduos que estão acamados ou que possuem mobilidade limitada destacando-se as pessoas idosas [12, 13].

B. Equação de Pennes e o Modelo Local Thermal Non-Equilibrium (LTNE)

A equação de Pennes é uma equação de difusão do tipo [15]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + p(x, t) \quad (1)$$

sendo $\gamma = \frac{\kappa}{c}$ a razão entre a capacidade de calor $c(x)$ e a condutividade térmica $\kappa(x)$. O modelo para transferência de calor na superfície da pele foi desenvolvida por Harry H. Pennes do departamento de neurologia da Universidade de Columbia em 1948 [5]. Considera-se o sangue um fluido viscoso. A análise quantitativa refere-se à construção da modelagem matemática da difusão de temperatura em tecidos [16, 17]. O seu resultado contribuiu para o desenvolvimento da equação de Pennes, dada por:

$$\rho_t c_t \frac{\partial T}{\partial t} + W_b c_b (T - T_a) = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (2)$$

Sendo a densidade do tecido dada por ρ_t [kg/m^3], o calor específico do tecido c_t [$\text{J}/\text{kg} \text{ } ^\circ\text{C}$], k é a condutividade térmica do tecido [$\text{J}/\text{s} \cdot \text{m} \text{ } ^\circ\text{C}$], a quantidade W_b refere-se à taxa de fluxo de massa de sangue por unidade de volume de tecido [$\text{J}/\text{s} \cdot \text{m}^3$] e c_b é o calor específico do sangue (vide (2)). Alguns trabalhos demonstram soluções analíticas da transferência em coordenadas cilíndricas com a inclusão da quantidade de calor metabólico gerado por unidade de volume [18–20]. O fluxo oscilatório de calor, leva a condição de contorno descrita por:

$$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = q_0 e^{i\omega t} \quad (3)$$

com q_0 o fluxo na superfície da pele e ω é a frequência do aquecimento. A proposta é avaliar a primeira relação quando a variação da temperatura do tecido com o tempo for nula, isto é,

$$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - W_b c_b (T - T_a) = 0 \quad (4)$$

Pois, de fato, a relação do laplaciano da temperatura dependerá da taxa de perfusão do sangue, do calor específico e da diferença da temperatura local e arterial sanguínea. A primeira etapa é avaliar o comportamento vetorial dos gradientes de temperatura, dado que se pode reescrever a equação acima por:

$$\vec{\nabla} \cdot (k \vec{\nabla} T) - W_b c_b (T - T_a) = 0 \quad (5)$$

A primeira etapa do estudo foi avaliar o comportamento do gradiente térmico $\vec{\nabla} T$ em duas situações distintas: a) caso sadio e b) caso com lesão por pressão. Eventualmente a fonte de calor refere-se ao termo $-\vec{\nabla} T$. Outro modelo de interesse proposto refere-se ao *Local Thermal Non-Equilibrium* (LTNE), o qual considera a porosidade variável, ou seja, considera-se o corpo humano como um meio poroso deformável [21], um modelo de bioaquecimento cuja quantidade inserida é a variável de porosidade ε_{var} [8]. A versão LTNE pode ser considerada mais realista

quando comparada com o modelo de Pennes simples [22]. O grau da porosidade pode estar associado à abertura da lesão por pressão, mas essa hipótese será analisada em trabalhos futuros. A equação de LTNE torna-se então;

$$(1 - \varepsilon_{var}) \rho_t c_t \frac{\partial T}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot (1 - \varepsilon_{var}) k_t \vec{\nabla} T_t - h_c a (T - T_a) + (1 - \varepsilon_{var}) Q_{ext} \quad (6)$$

com a inclusão da energia provida por fatores externos Q_{ext} [21]. Em ambos os casos o termo do gradiente térmico $\vec{\nabla} T$ sempre está presente independente das equações [23]. O objetivo aqui é avaliar o comportamento do crescimento térmico superficial com o uso da câmera térmica e posteriormente avaliar o divergente desse gradiente. Dessa forma se pode encontrar pontos de fonte de calor e de sorvedouros superficiais a fim de encontrar possíveis pontos de maior transferência térmica local podendo produzir maior sensibilidade (ou dor) local.

A equação de Pennes foi até este momento foi pouco utilizada na área de saúde. Em um estudo ela foi utilizada para analisar o comportamento térmico da região tumoral após o tratamento destes tumores com o ultrassom microfocado de alta potência em tumores [6] e em outro estudo na identificação de hepatocarcinomas [8]. Associado a termografia, esta equação foi associada a formulação de Kohn-Vogelious na identificação topográfica de tumores [7]. Desta forma, parece ser uma abordagem válida para aprofundar os estudos na área de úlceras de pressão.

III. Metodologia

Este projeto foi aprovado por comitê de ética sob número de parecer 5.651.212. A coleta de dados térmicos foi realizada em dois participantes acamados, internados nos setores de unidade de terapia intensiva, clínica médica e traumatologia em hospital de referência no município de Curitiba. A aquisição das imagens termográficas foi realizada com a câmera térmica Fluke TI32 após o participante ser colocado em decúbito lateral para exposição da região sacral e glútea por cinco minutos para aclimatação. Após a aquisição das imagens, os participantes eram reposicionados no decúbito original, prezando por medidas de conforto com o uso de coxins disponíveis. Os dados térmicos dos termogramas foram exportados no formato txt e posteriormente em planilhas csv e processados no software R para gerar curvas de nível para a temperatura registrada ponto a ponto, utilizando as funções *contour* e *filled.contour* a fim de encontrar possíveis ilhas térmicas, que são linhas circulares ou elípticas concentradas em uma região. Após a geração das curvas de nível, foi selecionada uma área de interesse próxima às regiões de variação térmica mais visíveis, utilizando a função *submatrix*. Assim, foi aplicado o gradiente numericamente nessas áreas menores, utilizando a função *vectorplot* a fim de detectar as direções em que os pontos mais quentes estariam dispostos. Além disso, esse cálculo refere-se ao gradiente da função térmica $\vec{\nabla} T$, uma parte associada às equações de Pennes (4) e LTNE5. A partir dessa etapa pode-se avaliar se há diferença nas médias térmicas tanto nos dados entre dois participantes quanto isoladamente entre as ilhas do mesmo participante.

Nesse estudo inicial foi executado na comparação entre dois participantes distintos por idade, sexo e condição do decúbito.

A. Análise Matemática

As imagens fornecem a temperatura registrada pixel a pixel pela cota $T = f(x,y)$ como função das coordenadas (x,y) do pixel térmico. A análise matemática foi realizada em duas etapas: a) geração das curvas de nível que consiste na projeção da função bivariada no eixo das coordenadas $T = f(x,y) = cte$ e b) geração dos gradientes da função $\vec{\nabla}T$ através das variações em cada curva de nível. Apresenta-se aqui a importância do gradiente da função temperatura nas equações de condução de calor na pele, bem como algumas propriedades matemáticas do cálculo que podem ser atendidas para auxiliar na procura das regiões mais afetadas.

B. Análise Estatística

Para avaliar se houve diferença térmica entre os casos sadios e com lesões por pressão foi utilizado o teste t-Student para um nível de significância de 5%, (vide 7).

$$H_0 : T_{sadio} = T_{lesão\ por\ pressão} \quad (7)$$

Se a hipótese acima for rejeitada, entende-se que a câmera térmica é capaz de averiguar diferenças entre os pacientes sadios daqueles com lesões por pressão. A rejeição da hipótese nula indica a possibilidade em encontrar ilhas "quentes" e "frias" significativamente distintas em áreas com maior ou menor concentração térmica.

IV. Resultados

Foram analisados os dados de dois participantes. O participante denominado A, tinha 78 anos de idade, era do sexo masculino e estava sem lesão por pressão (sadio). O participante B, tinha 30 anos de idade, era do sexo feminino e apresentava lesão por pressão. O participante sadio A (2) apresentou a temperatura média de $36,99 \pm 1,78$ °C na região sacral e glútea. Por outro lado, O participante B (Figura 3, apresentava lesão por pressão com uma temperatura média inferior ao participante sem lesão ($35,12 \pm 1,52$ °C) conforme a figura 3, distribuída pela região lesionada, ou seja, diferença de $1,89$ °C na comparação entre ambos os casos. Segundo o teste t-Student, verifica-se que essa diferença entre as médias é significativa com p-valor $\ll 1\%$, a diferença observada resultou em um intervalo de confiança de $I.C_{95\%} = (-1.895349, -1.862140)$. A diferença de temperatura média na grande área*, que contempla o todo, foi perceptível pela câmera térmica quando se compara participantes distintos. A figura 1 nos mostra a distribuição térmica atribuída a ambos os casos. Embora a câmera térmica foi eficaz na coleta e o teste de hipótese comprova a capacidade de diferenciação das médias térmicas para dois pacientes em condições distintas, as delimitações das áreas quentes e frias podem ser melhor verificadas com a aplicação das curvas de nível nas imagens. Por exemplo, a imagem correspondente à 2 é a imagem 5, cujas curvas de nível podem ser observadas.

*Sob a extensão de toda a imagem captada pela câmera térmica

Muitas estruturas como círculos ou elipses concêntricas podem ser visualizados, indicando assim as ilhas. O mesmo procedimento foi aplicado no caso não sadio, como a figura 4. Na sua forma original, vide a figura 3, é praticamente impossível em selecionar tais ilhas térmicas. Apenas com a aplicação da curva de nível torna-se visível tais regiões.

Fig. 1. Histogramas comparativos entre os casos do Paciente Sadio (a) e com Escaras de Decúbito (b)

Fig. 2. Imagem da câmera térmica para o caso caso sadio. Os eixos x e y representam a posição dos pixels da imagem em relação à imagem fotografada, sendo 0 e 1 os limites da fotografia. O eixo lateral à direita indica a escala térmica em °C

Fig. 3. Imagem da câmera térmica para o caso com lesões. Os eixos x e y representam a posição dos pixels da imagem em relação à imagem fotografada, sendo 0 e 1 os limites da fotografia. O eixo lateral à direita indica a escala térmica em °C

Em ambos os casos, sadio ou não, pode-se visualizar a alta quantidade de curvas de nível. Contudo, as estruturas para o caso sadio, participante A, são mais detalhadas e em quantidade maior, vide a fig. 5. Por outro lado, percebe-se através da fig. 4, as áreas com a mesma temperatura apresentam-se mais extensas e fractalizadas. A temperatura é distribuída em temperaturas mais altas (acima dos 34°C em sua maior parte) como se observa pela paleta de cores e na distribuição apresentada no histograma (Figura 1).

Fig. 4. Curvas de nível para o caso com lesões. Os eixos x e y representam a posição dos pixels da imagem em relação à imagem fotografada, sendo 0 e 1 os limites da fotografia. O eixo lateral à direita indica a escala térmica em °C

Um dos pontos do trabalho foi a geração dessas curvas para a identificação do tamanho, localização e da distribuição das ilhas térmicas. Cada ilha pode ser um candidato de lesão classificada por edema, eritema ou necrose. Sendo esse um tema para estudos futuros. No entanto, o comportamento periférico nas ilhas térmicas pode ser interessante para medir o grau de variação para cada direção observada ou, em outras palavras, avaliar o grau de concentração (ou dispersão) térmica em cada ilha. Para essa proposta torna-se necessário avaliar a componente do gradiente da função térmica $\vec{\nabla}T$. Considerando a equação 8,

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}T) = \frac{W_b c_b}{k} (T - T_a) \quad (8)$$

temos que o gradiente térmico pode ser estendido para a ação da diferença de potencial térmico entre duas regiões distintas para um par vetorial $\vec{p} \neq \vec{q}$, sob duas curvas de níveis distintas, a diferença do potencial térmico:

$$T(\vec{p}) - T(\vec{q}) = \int_C \vec{\nabla}T(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad (9)$$

Que equivale ao teorema de Stokes;

$$T(\vec{p}) - T(\vec{q}) = \int \int_S \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}T(\vec{r}) \cdot d\vec{s} \quad (10)$$

De fato, a análise da distribuição térmica superficial proporciona relacionar via integral de linha da curva C na fronteira de S com a integral de superfície rotacional do gradiente térmico, essa aplicação do teorema de Stokes relaciona diferenças térmicas entre duas curvas de nível distintas. Observe que o gradiente da função está presente e principalmente o resultado do seu rotacional. Por outro lado, aplicando o divergente em ambos os lados da equação 9 e 10, para \vec{p} na mesma direção de \vec{q} tem-se o seguinte resultado:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}(T(\vec{p}) - T(\vec{q})) &= \vec{\nabla} \int_C (\vec{\nabla}T(\vec{r})) \cdot d\vec{r} \quad (11) \\ &= \int \int_S \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}T(\vec{r})) d\vec{s} = cte \Rightarrow \vec{\nabla}T(\vec{p}) = \vec{\nabla}T(\vec{q}) + cte \end{aligned}$$

Esse resultado implica no gradiente da diferença potencial térmico em dois pontos distintos e resulta na integral de linha para a temperatura e, quando na mesma direção, o resultado dos gradientes térmicos diferenciam-se apenas por uma constante. Esse resultado é interessante porque mede o crescimento da diferença entre duas regiões. Um exemplo dessa situação poderia ser quando dois pontos distintos e próximos apresentam diferenças suficientemente altas indicando um ponto extremamente quente $T(\vec{p})$ e outro muito frio, a exemplo de um edema $T(\vec{q})$. Quando a diferença apresenta um crescimento substancial entre elas, se pode sugerir a possibilidade para a evolução de necroses. Em ambos os casos mostrados, tais observações são pertinentes para futuras análises, a estrutura do gradiente térmico encontra as fontes de calor dentro das ilhas térmicas. A equação 11 indica que a integral vetorial da função de distribuição da temperatura superficial (lado direito) calcula o crescimento funcional na da diferença entre duas regiões térmicas distantes ou não. Assim $T(\vec{r})$ pode ser uma função de distribuição térmica associada à distribuição de frequência, vide a figura 1.

Fig. 5. Curvas de nível para o caso sadio. Os eixos x e y representam a posição dos pixels da imagem em relação à imagem fotografada, sendo 0 e 1 os limites da fotografia. O eixo lateral à direita indica a escala térmica em °C

Nesse sentido, é necessário observar o comportamento dos gradientes térmicos nos pontos com menor ou maior

concentração térmica. Esse conjunto de vetores chama-se campo vetorial. A figura 6 é um exemplo e nos mostra duas regiões aproximadas do vetor gradiente para o caso reverso $-\vec{\nabla}T$, ou seja, o sinal negativo indica o decréscimo térmico, a primeira região, indicada por A, apresenta o conjunto de temperaturas acima dos 38°C, cujos vetores apontam para fora e, conseqüentemente, registra-se acúmulos locais térmicos, enquanto a região B caracteriza-se pelo caso contrário, resfriamento. Ambas as regiões assumem comportamentos distintos e a intensidade desses vetores podem auxiliar na determinação da intensidade térmica local.

Fig. 6. Comportamento do vetor gradiente $-\vec{\nabla}T$ para o caso sadio em duas regiões distintas, cujo objetivo é encontrar a fonte de calor.

Após avaliar os gradientes $-\vec{\nabla}T$ como visto na figura explicativa 6, se observa duas possibilidades no estudo da direção e do sentido no crescimento/decréscimo funcional térmico. Considerando vetores gradientes na sua forma padrão, apontam para um crescimento radial se afirma que o conjunto está "saindo" do centro, ou seja, é divergente $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}T) > 0$ indicando a existência de uma "fonte" no campo vetorial, enquanto o contrário, $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}T) < 0$, pode ser definido como sendo um "sorvedouro" do campo vetorial térmico. Comparando as figuras 8 e 9 é possível observar as classificações do divergente para os casos A e B na figura 6.

Fig. 7. Exemplo de campos vectoriais

Quando o laplaciano $\nabla^2 T = 0$ for nulo, se diz que o campo é conservativo quando a equação 5 toma $T = T_a$, o qual não é o interesse desse estudo. O objeto de investigação é quando a quantidade $T > T_a$, caso divergente indicando que existe uma região "fonte", dado que as quantidades serão $W_b > 0$, $c_b > 0$ e $k > 0$. Isso não significa, em hipótese alguma, que o calor é transferido do ponto A para

o ponto B da figura 6, mas a possível existência de uma fonte de calor sob a pele e outra em B sendo uma região mais atenuada (ou fria) com relação à região A. Essa última pode ser um forte candidato de pele lesionada. As figuras 8 e 9 demonstram o comportamento do gradiente térmico em duas regiões escolhidas aleatoriamente. Em todos os casos são possíveis verificar regiões com concentrações pontuais térmicas. Neste trabalho, é importante encontrar as regiões com maior aquecimento local e o gradiente da função é um vetor que aponta para o maior crescimento térmico encontrando as regiões de "fontes" térmicas. O gradiente térmico reverso, $-\vec{\nabla}T$, faz com que o vetor aponte para a direção oposta, aquela com menor crescimento térmico podendo indicar dois tipos de regiões: baixa temperatura local ou área necrosada. Ambos os casos seguirão para maiores estudos em trabalhos futuros. As figuras 8 e 9 são um exemplo do uso do gradiente reverso para o caso sadio e com escaras.

Fig. 8. Gradiente reverso em uma janela nas regiões quentes e frias para o caso sadio

Fig. 9. Gradiente reverso em uma janela nas regiões quentes e frias para o caso com escaras

V. Conclusão

De forma geral, o uso da câmera térmica na análise e diagnóstico das lesões por pressão pode ser uma ferramenta

útil em apontar as regiões com maiores possibilidades de aquecimento, indicando processos inflamatórios e surgimento ou cicatrização de lesões. A integração da termografia com a análise de dados utilizando o software R também demonstrou que há potencial para a ampliação das análises térmicas na utilização de imagens termográficas. A análise preliminar do gradiente mostrou que existem regiões de interesse matemático que podem ser alinhadas a equações e teorias já estabelecidas. A análise dos histogramas também demonstra diferenças relevantes na pele de pessoas com lesão por pressão e pacientes com a pele saudável mesmo quando a distribuição de temperatura possa estar mais difusa visualmente. Dessa forma, ficou claro que o uso de câmeras termográficas possui impacto relevante no cuidado de úlceras por pressão, e sua capacidade pode ser ampliada com o uso de análise de dados computacionalmente.

Agradecimentos

Este trabalho não seria possível sem o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Referências

- [1] P. C. et. al., “Atuação da cirurgia plástica no tratamento de lesões por pressão: relato de 38 casos em centro de atendimento ao trauma,” *Brazilian Journal of Plastic Surgery*, 2023.
- [2] I. D. A. et. al., “Thermal changes in the sacral region with different mattresses used in the prevention of pressure injuries,” *Journal of Thermal Biology*, vol. 8, oct 2021.
- [3] Y. H. e. a. Lin, “Higher periwound temperature associated with wound healing of pressure ulcers detected by infrared thermography,” *J. Clin. Med.*, vol. 10, jun 2021.
- [4] N. T. et. al., “Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks,” *Sci Rep*, vol. 12, feb 2022. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-06460-9>.
- [5] P. H. H., “Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting forearm,” *Revista Brasileira de Enfermagem*, vol. I, no. 2, 1948.
- [6] W. T. R. P., *Flow and heat transfer through a porous tumor during high-intensity focused ultrasound*. International Journal of Heat and Mass Transfer, first ed., aug 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124501>.
- [7] A. M. et.al., *Identification of an embedded tumor using the thermography process and the topological sensitivity analysis method*. Math Meth Appl, first ed., aug 2021.
- [8] A. A. et. al., “Variable porosity-based bioheat model vs variable perfusion-based pennes’ equation: A comparison with in vivo experimental data,” *Thermal Science and Engineering Progress*, vol. 35, September 2022.
- [9] J. a. D. Notivisa-Brasil R. das N. R; De, “Incidentes relacionados à assistência à saúde.” 2023. Acessado em 1 de agosto de 2023.
- [10] T. N. e. Figueira, “Products and technologies for treating patients with evidence-based pressure ulcers,” *Revista Brasileira de Enfermagem*, vol. 74(5), August 2021.
- [11] C. K. B. F. e. a. Nogueira, “Termografia infravermelha como diagnóstico precoce de lesão por pressão e complicações,” *Multidisciplinary Sciences Reports*, vol. 2(1), 2022.
- [12] C. E. de O; Kamada I., “Medical device-related pressure injury: Frequency and associated factors,” *Brazilian Journal of Enterostomal Therapy*, 2022.
- [13] P. C. et. al., “Atuação da cirurgia plástica no tratamento de lesões por pressão: relato de 38 casos em centro de atendimento ao trauma,” *Brazilian Journal of Plastic Surgery*, 2023.
- [14] O. F. et.al., “Increased temperature at the healed area detected by thermography predicts recurrent pressure ulcers,” *Wiley*, jun 2021.
- [15] C. J., *The Mathematics Of Diffusion*. Oxford University Press, second ed., 1975.
- [16] S. T. et.al., *Analytical analysis of the Pennes bioheat transfer equation with sinusoidal heat flux condition on skin surface*, vol. 29. Medical Engineering & Physics, 2007.
- [17] H. e. Wang, “Analytical solution of one-dimensional pennes’ bioheat equation,” *Open Physics*, 2020.
- [18] Y. K. Z. X. Y. Fan, “An analytic solution of one-dimensional steady-state pennes’ bioheat transfer equation in cylindrical coordinates,” *J. of Thermal Science*, vol. 13, no. 3, 2004.
- [19] M. A. C. et.al., “Thermographic characterization of cutaneous ulcers of different etiologies,” *Journal of Medical Systems*, aug 2020.
- [20] A. A. et.al., “Variable porosity-based bioheat model vs variable perfusion-based pennes’ equation: A comparison with in vivo experimental data,” *Thermal science and engineering progress*, 2022.
- [21] Y. Xuan and W. Roetzel, “Bioheat equation of the human thermal system,” *Chemical Engineering & Technology*, vol. 20, pp. 268–276, 1997.
- [22] C. T. M. B. E. e. a. Tucci, “Pennes’ bioheat equation vs. porous media approach in computer modeling of radiofrequency tumor ablation.” *Sci Rep*, vol. 11, 2021.
- [23] C. e. a. Tucci, “Pennes’ bioheat equation vs. porous media approach in computer modeling of radiofrequency tumor ablation,” *Scientific reports*, 2021.